

5. Levenok I. S., Sydorenko O. P., Zumrut A. Ukrainian language Hub-laboratory for international students as a pedagogical innovation in quality education // Strategic innovations of social communications and foreign philology in crisis times : collection of scientific paper of the I International scientific and practical conference, Sumy, 1 June 2024 / responsible editor M. M. Nabok, responsible designer M. Sadivnycha. Sumy : Sumy State University, 2024. P. 190-195.
6. Levenok I., Oshkoder A. United by the international language bridge activity: Ukrainian-English intercultural dialogue. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали одинадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 25–26 квітня 2024 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2024– С. 136-140.

Павло Глушаков,
слухач штатний Військової академії,
м. Одеса, Україна

ВПЛИВ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: освіта, мислення, програма, роль, процес, викладач, здобувач вищої освіти, світ.

В умовах кризи, будь то соціально-економічна, політична чи воєнна, вища військова освіта пізнає суттєві зміни, які впливають як на здобувачі, так і на викладачів. Криза, немов невідома сила, здатна як зламати звичні підходи до навчання, так і стати каталізатором для створення нових, ефективних форм взаємодії.

Серед сучасних дослідників існує думка, що криза ж, із її невизначеністю та страхами, ставить під загрозу якість вищої військової освіти, створюючи унікальні виклики для всіх учасників навчального процесу. Але, слід пам'ятати, що мотивація – це той внутрішній двигун, який рухає людиною, направляючи її до досягнення мети. Виходячи з вище зазначеного слідує слід підкреслити, що, в освітньому процесі саме мотивація є визначальним фактором успішності.

Ця теза присвячена аналізу впливу викликів сьогодення на якість вищої військової освіти, пошуку механізмів підтримки та стимулювання активності в освітньому середовищі вищих військових навчальних закладів.

Здобувачі вищої військової освіти та викладачі стикаються з численними викликами сьогодення, які охоплюють соціальні, психологічні та фізичні аспекти. Зміни у фінансовому стані країни, вимушене переміщення, руйнування звичного середовища тощо, значно впливають на їхнє життя. Окрім цього, додається відчуття тривоги, депресії, зниження самооцінки через неможливість досягти попередніх результатів посилюючи психологічний дискомфорт. Також стають фізичні бар'єри, такі як недостатній доступ до технологій для дистанційного навчання або нестача більшості ресурсів. Усе це може призвести до втрати якості вищої військової освіти. Водночас викладачі, з значним професійним переваженням, забезпеченістю для здобувачів вищої військової освіти можливість адаптуватися до нових умов та підвищити якість освітнього процесу не зважаючи на виклики сьогодення [1].

У сучасних умовах роль викладача набуває особливого значення, адже він виступає не лише джерелом знань, а й провідником стабільності та підтримки для здобувачів вищої військової освіти. Наприклад, викладачі Військової академії (м. Одеса) під час навчальних занять створюють атмосферу довіри, розуміння й емоційної підтримки, де здобувачі вищої військової освіти почуваються захищеними та впевненими. Задля цього викладачі академії впроваджують нові підходи до навчання, а саме, активно застосовують інтерактивні методи, пропонують індивідуальні

завдання, впровадження методу кейсів, приділяють велику увагу практичній частині будь якого заняття.

Особливої уваги заслуговують інтерактивні методи навчання, які сприяють активному залученню здобувачів вищої військової освіти до освітнього процесу. Це можуть бути дискусії, рольові ігри, мозкові штурми чи проєктна робота, що в свою чергу допомагають не лише засвоїти матеріал, а й розвивати комунікативні навички, критичне мислення, здатність працювати в команді вміння оцінювати себе тощо. Особисто для мене, інтерактивні методи роблять навчання більш захоплюючим, підвищують мотивацію та дозволяють розкритися кожному здобувачу вищої військової освіти [2].

Що стосується викладачів Військової академії (м. Одеса) слід наголосити, що їм доводяться долати наступні виклики сьогодення, такі як технічні складнощі через знеструмлення міста, застосування нових технологій дистанційного навчання, водночас нести відповідальність за якість вищої військової освіти в умовах невизначеності. Підтримка ресурсів викладачів академії відбувається через всебічну підтримку з боку керівництва, забезпечення організаційною допомогою, сприяння професійного зростання, участь у конференціях і навчальних програмах з метою підвищення кваліфікації, що в свою чергу допомагає викладачеві усвідомити власну значимість. Соціальне визнання роботи викладачів, публічне підкреслення їхньої ролі в суспільстві також є потужним мотивуючим чинником на сьогоднішній день[3].

Вважаю, що підтримка здобувачів вищої військової освіти та викладачів під час викликів сьогодення потребує системного підходу, що буде охоплювати різні аспекти освітнього процесу та в результаті буде покращувати якість вищої військової освіти. Вбачаю, що одним із ключових завдань є забезпечення психологічної допомоги. У цьому контексті, важливу роль відіграє створення позааудиторних центрів підтримки, які стануть осередками, де всі учасники навчального процесу можуть отримати консультації, емоційну підтримку, практичні поради для подолання стресових ситуацій тощо.

На мою думку, позааудиторна діяльність, організована через вище зазначені центри, повинна включати різноманітні активності – від тематичних груп підтримки до культурних і спортивних заходів. Вона допоможе не лише створювати комфортне середовище для навчання, а й формувати відчуття спільності серед учасників освітнього процесу[4].

Формування навчальної спільноти, де здобувачі й викладачі можуть спілкуватися, обмінюватися досвідом і підтримувати одне одного, завершує цей комплексний підхід. Такий підхід сприяє не лише збереженню мотивації, але й створенню умов для розвитку психологічної стійкості та зростання якості вищої військової освіти навіть у найскладніших обставинах.

Як наголошував Антуан де Сент-Екзюпері, «єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування». У кризові періоди саме взаємна підтримка, людяність і натхнення стають рушійною силою, яка допомагає долати виклики сьогодення. В освітньому процесі це проявляється через побудову довірливих відносин між викладачами та здобувачами вищої освіти, а також через створення середовища, де спільна праця й обмін ідеями стають джерелом мотивації.

Особливо важливим є не лише надання знань, а й виховання сильних, стійких і цілеспрямованих особистостей, які після завершення навчання здатні продовжувати свою місію – боронити свою Батьківщину, приймати виклики сьогодення та бути агентами позитивних змін. У такі моменти людське спілкування та підтримка стають тим ресурсом, який живить віру, дає сили й надихає не здаватися навіть у найважчі часи.

Список використаних джерел

1. Вища освіта України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення: виклики і відповіді: науково-аналітична доповідь / ред. В.Г. Кременя. - Київ: Педагогічна думка, 2023. С. 7—23.
2. Гузик Н., Ліщинська Х., Роль інтерактивного навчання в процесі підготовки військових фахівців. Наукові записки ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 191. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 62—65.
3. Військова академія (м. Одеса) URL: <https://sites.google.com/view/osvita-vaodesa> (дата звернення: 25.11.2024).
4. Бурчак Л., Бурчак С., Позааудиторна робота як засіб розвитку творчості здобувачів вищої освіти. Наукові записки ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 191. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 44—47.

Юлія Якшевич,
студентка I курсу другого (магістерського) рівня освіти,
спеціальності «Початкова освіта», Навчально-науковий інститут
соціально-гуманітарного менеджменту
Національний університет «Острозька академія»,
м. Острог, Україна

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ РИС МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: резильєнтність, самосвідомість, самооцінка, емоційна стійкість, саморегуляція, педагогічне навчання.

Вступ. З лютого 2022 року українці живуть у надскладних умовах, в умовах воєнного стану. російсько-українська війна критично впливає на всі аспекти життя людей. Звуки повітряних тривог, артилерійських залпів, вибухів, перебування в укриттях, часто відповідно не обладнаних, відсутність електроенергії, особисті втрати серед близьких та друзів – усе це та багато іншого є реаліями сьогодення для населення України. Освітня, крім вищесказаного, стикається з численними викликами професії, зокрема зі зміною формату навчання (дистанційний, очний, змішаний), що вимагає гнучкості та адаптивності[3]. Також нерівний доступ до технічних засобів впливає на якість освіти, а частина вчителів ще не адаптувалася до реформ у початковій школі.

Такі особливості особистого та професійного життя вчителів початкової школи є джерелом деструктивних поведінкових реакцій, втоми, депресії, професійного вигорання, що веде до зниження якості освіти.

Як зазначають деякі дослідники, майбутні вчителі початкової школи на етапі навчання у ЗВО ще не мають сформованих на достатньому рівні особистісних та професійних якостей, а також практичних навичок, які б могли допомогти їм конструктивно долати виклики цієї професії на тлі ситуації в Україні. Саме тому особливого значення сьогодні набуває вивчення резильєнтності та її місця у структурі особистісних рис майбутніх учителів початкової школи, розвиток якої допоможе не тільки долати сучасні виклики без особистісних та професійних втрат, а й розвивати свою особистість в різних напрямках.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування місця та ролі резильєнтності у структурі особистісних рис майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану.